

Libros de texto gratuitos y Nueva Escuela Mexicana: bases curriculares, controversias y retos del profesorado

Free Textbooks and New Mexican School: curricular
foundations, controversies and challenges for teachers

Jorge Eduardo Martínez Iñiguez

 0000-0002-8833-5600

Universidad Autónoma de Baja California, México

jorge.martinez43@uabc.edu.mx

Liliana Zamora Alvarado

 0000-0001-9029-7749

Universidad Autónoma de Baja California, México

zamora.liliana@uabc.edu.mx

Salvador Ponce Ceballos

 0000-0003-0454-9853

Universidad Autónoma de Baja California, México

ponce@uabc.edu.mx

Citar en APA: Apellido del autor, N. (2025). Libros de texto gratuitos y Nueva Escuela Mexicana: bases curriculares, controversias y retos del profesorado. *Latin American Journal of Humanities and Educational Divergences*, Vol 4(2), 69-84.

Resumen

Los libros de texto gratuitos han sido un pilar de la política educativa mexicana que pretende garantizar el acceso equitativo al conocimiento para la población mexicana. Dentro de la Nueva Escuela Mexicana, se inscriben en un cambio de paradigma educativo impulsado por el proyecto político de la Cuarta Transformación, el cual plantea un rompimiento con enfoques curriculares de corte neoliberal, proponiendo una educación humanista, crítica, comunitaria y de justicia social. El objetivo del artículo es proponer un análisis del papel, los retos y los desafíos de los libros de texto gratuitos en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana. Se desarrollo un estudio documental e interpretativo a partir de fuentes oficiales, textos académicos, documentos institucionales y materiales de divulgación. Los principales resultados dan cuenta de que los nuevos libros de texto gratuitos promueven enfoques interdisciplinarios, autonomía profesional docente y trabajo por proyectos, sin embargo, dichos materiales también han sido objeto de críticas relacionadas con su propuesta de contenido temático, errores de diseño y articulación curricular. En conclusión, los libros de texto gratuitos representan tanto un instrumento pedagógico como dispositivos de la política educativa en turno, pero su consolidación dependerá del diálogo social, la formación del profesorado, la complementación con otros recursos educativos y la evaluación continua de dichos materiales.

Palabras claves: Libros de texto gratuitos; Nueva Escuela Mexicana; currículo; profesores; política educativa.

Abstract

Free textbooks have been a cornerstone of Mexican educational policy, aiming to guarantee equitable access to knowledge for the Mexican population. Within the framework of the New Mexican School, they are part of an educational paradigm shift driven by the political project of the Fourth Transformation, which proposes a break with neoliberal curricular approaches and advocates for a humanistic, critical, community-oriented, and socially just education. The objective of this article is to present an analysis of the role, challenges, and obstacles of free textbooks within the context of the New Mexican School. A documentary and interpretive study was conducted using official sources, academic texts, institutional documents, and informational materials. The main findings indicate that the new free textbooks promote interdisciplinary approaches, teacher professional autonomy, and project-based learning; however, these materials have also faced criticism regarding their thematic content, design errors, and curricular articulation. In conclusion, free textbooks serve both as pedagogical instruments and as tools of current educational policy, but their consolidation will depend on social dialogue, teacher training, supplementation with other educational resources, and continuous evaluation of these materials.

Keywords: Free textbooks; New Mexican School; curriculum; teachers; educational policy.

Introducción

Desde el establecimiento de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) en 1959, los Libros de Texto Gratuitos (LGT) han sido una herramienta de suma importancia para la educación mexicana (Ixba, 2013). El propósito de estos ha sido contribuir a la formación de ciudadanos en condiciones de igualdad, y su contenido ha sido parte del proyecto de distintas reformas curriculares que han obedecido a diversas corrientes ideológicas y políticas que han marcado el rumbo del país (Díaz Barriga y Barrón, 2025).

En la actualidad, la reformulación de los LTG en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se enmarca dentro del proyecto de nación denominado Cuarta Transformación (4T), el cual inició con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 2018-2024 (Martínez et al., 2024) y continúa con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo (2024-2030). En este, se establece una visión política en materia educativa alejada del modelo neoliberal, mismo que se orientó al individualismo, la formación global por competencias y la evaluación como un medio para brindar resultados de la calidad educativa en el país. En su lugar, dentro de la nueva política gubernamental se busca una educación basada en el humanismo, la inclusión, el nacionalismo, el desarrollo del pensamiento crítico y el establecimiento de la colaboración para resolver los problemas existentes en comunidad (Carro y Lima, 2024; Díaz Barriga y Barrón, 2025; Martínez et al., 2024).

Lo anterior se materializó curricularmente en el Plan de Estudios 2022 y en los LTG, lo cual ha reflejado un cambio de paradigma educativo que trasciende el ámbito escolar, ya que involucra a la misma sociedad (Martínez et al., 2025). Esto ha generado un amplio debate en los ámbitos académicos, escolares y públicos a causa de los contenidos expresados en la nueva propuesta curricular impulsada desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Martínez et al., 2024). Tomando en consideración este contexto, el propósito del artículo es analizar el papel, los retos y desafíos de los LTG en el marco de la NEM, por lo que se toma en cuenta su propuesta curricular, así como las tensiones pedagógicas, políticas y sociales que se han suscitado.

Por ello, se establece un estudio de tipo documental e interpretativo, por medio de la revisión de documentos provenientes de fuentes oficiales, textos académicos, notas periodísticas sobre el tema, así como la consulta de diversos espacios electrónicos. Entre ellos, videos recuperados de YouTube.

Con la intención de llevar a cabo el desarrollo de este texto, se establecieron los siguientes temas a desarrollar: 1) fundamentos conceptuales, políticos y curriculares de la NEM; 2) los LTG en la NEM; 3) Controversias y críticas a los LTG de la NEM; 4) El profesorado ante la implementación de los LTG. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas del análisis.

Fundamentos políticos, conceptuales y curriculares de la NEM

La NEM se enmarca dentro del proyecto político-ideológico propuesto por el expresidente AMLO, conocido como la 4T (Chan et al., 2025; Martínez et al., 2024). Dentro de este movimiento, se efectuó una crítica a las políticas neoliberales implementadas en sexenios anteriores, mismas que trajeron una creciente desigualdad social, concentración de la riqueza en unas cuantas personas, privatización y menor participación del gasto público del Estado, así como deterioro del tejido social (Levy, 2019; Martínez, 2023). Mientras que, en la educación, se promovió la mercantilización del servicio educativo y la subordinación a las recomendaciones de organismos internacionales.

En cuanto al punto de quiebre de la educación con las políticas neoliberales, cabe señalar que la reforma educativa 2013, del entonces presidente Enrique Peña Nieto, trajo un malestar generalizado dentro del magisterio mexicano. Esto a causa de que el profesorado fue señalado como el principal actor responsable de la baja calidad educativa. Por esta razón es que en el sexenio presidencial 2012-2018, se les sometió a rigurosos procesos de evaluación que, con base en resultados obtenidos, condicionaban su permanencia en el servicio público docente (Lozano y Levinson, 2018; Silva y Gutiérrez, 2020).

Si bien la reforma educativa 2013 llegó a ser percibida como una estrategia con intenciones de modificar las condiciones laborales del magisterio, la propuesta pedagógica llegaría a materializarse con la publicación del Modelo Educativo 2017 y su derivado plan y programas de estudio para la educación básica. Dicha propuesta, se centró en la escuela y en la formación de estudiantes para una sociedad global, con fuerte énfasis en la rendición de cuentas de la calidad educativa a través de obtener resultados satisfactorios en pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales (Martínez et al., 2020).

En el plano curricular, la propuesta pedagógica del gobierno de Enrique Peña Nieto promovió una organización por contenidos temáticos articulados en torno a campos formativos y áreas de desarrollo personal y social, así como el establecimiento de aprendizajes clave (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2017). De igual forma, se introdujo la autonomía curricular como un elemento innovador que buscaba dotar a las escuelas la flexibilidad para responder a las necesidades e intereses de sus estudiantes (Martínez et al., 2020). Tomando esto en cuenta, Tobón (2024a) señala que la propuesta de búsqueda de un cambio educativo surgió a causa de diversos acontecimientos, tales como:

- La inequidad educativa y falta de movilidad social en el país.
- El énfasis curricular en los contenidos temáticos dentro del currículo nacional.
- El individualismo y falta de cooperación dentro de las comunidades educativas.
- La desvinculación existente entre la escuela y la comunidad.

- El énfasis en la evaluación sumativa y la falta de retroalimentación formativa en las comunidades de aprendizaje.
- La uniformidad de la enseñanza y la falta de atención a la diversidad.
- Ausencia de una educación contextualizada.
- Falta de integración cultural y desvalorización de los saberes comunitarios.
- La falta de transformación educativa y de gestión, en la búsqueda de una educación centrada en el alumno.
- La homogeneidad en el tipo de persona a formar.
- El impacto de la pandemia del Covid-19 y la necesidad de adaptabilidad del sistema educativo ante diversos acontecimientos de emergencia.

Considerando lo anterior, la NEM, impulsada desde el sexenio de AMLO, se posiciona como una propuesta de ruptura con la educación de corte neoliberal. En cuanto a su definición, hay pocas conceptualizaciones sobre el tema, sin embargo, Tobón (2024a) señala que esta es:

un proyecto socioeducativo participativo que busca la formación de comunidades basadas en la corresponsabilidad y el bien común, buscando la unidad en las diferencias con base en acuerdos mínimos y el diálogo, conformadas por personas íntegras e integrales, con pensamiento crítico, valores éticos, solidaridad y un alto compromiso social. Este proyecto tiene como propósito transformar las comunidades para mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente en el marco del bien común. Lo hace a través de un proceso colaborativo que articula la escuela con la familia y la población (p.155).

Dentro de la NEM se plantea una educación que busca revalorizar la función docente, así como también propone una formación colectiva, inclusiva y con justicia social de las personas, con la intención de que estas reflexionen de manera crítica y propongan acciones que posibiliten atender las necesidades reales de sus contextos, responder a los retos que se enmarcan en el siglo XXI y fomentar el bienestar común (SEP, 2019; Tobón, 2024a). En este paradigma, la comunidad adquiere relevancia al ser el eje central de los procesos educativos (Martínez et al., 2025).

Para ello, en el año 2019 se reformuló el artículo 3ero. constitucional con la finalidad de establecer una educación con enfoque de derechos humanos, así como eliminar todo aquello que devaluara la función del magisterio (DOF, 2019). De igual forma, durante el periodo escolar 2019-2020 se comenzó a dar marcha atrás a la propuesta curricular del Modelo Educativo 2017 (Martínez et al., 2020), dando paso a una serie de asambleas a lo largo del territorio mexicano que desembocó en la presentación del Plan de Estudios 2022 (SEP, 2022a).

Este documento, presenta un nuevo paradigma educativo que se diferencia de la propuesta curricular del sexenio de Enrique Peña Nieto, ya que pone énfasis en la comunidad, la interculturalidad, el trabajo colectivo, el pensamiento crítico, la revalorización de la función docente, así como la transdisciplinariedad por encima de las

disciplinas tradicionales (SEP, 2022b). En la tabla 1 se muestran las principales características y diferencias del currículo del Modelo Educativo 2017 y el de la NEM.

Tabla 1. Comparativo entre el currículo derivado del Modelo Educativo 2017 y el de la NEM

Dimensión	Modelo Educativo 2017	Nueva Escuela Mexicana
Ideología	Neoliberal, centrado en la sociedad del conocimiento, la calidad educativa y una formación global alineada a recomendaciones de organismos internacionales	Nacionalista, con enfoque crítico, justicia social, humanista y con crítica a planteamientos de organismos internacionales.
Principal actor	El alumno	La comunidad
Currículo	Disciplinar, por asignaturas específicas	Interdisciplinario, por campos formativos y ejes articuladores
Organización escolar	Educación por niveles y grados educativos	Fases de aprendizaje
Rol docente	Evaluado para permanecer en el servicio público docente	Revalorizado como un ente pedagógico y con autonomía profesional
Rol del alumno	Activo, pero con menor participación en aspectos sociales	Activo en la atención de problemas comunitarios
Evaluación	Formativa, pero con reforzamientos de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales	Formativa, pero contextualizada

Nota: Elaboración propia con base en SEP (2017, 2022b).

A grandes rasgos, la propuesta de la NEM deja de lado la visión de una formación competitiva e individualista del Modelo Educativo 2017. Por el contrario, su propuesta curricular pone énfasis en una formación contextualizada, colaborativa y de reconocimiento a las problemáticas locales, con la intención de buscar la transformación de las comunidades. Al situar al profesorado como un ente con autonomía profesional y a la comunidad como referentes importantes, el Plan de Estudios 2022 se establece como un documento distinto a lo que se venía proponiendo en cada reforma curricular del gobierno en turno (SEP, 2022b).

Los LTG en la NEM

La historia de los LTG en el contexto mexicano se remonta a 1959, año en que se creó la CONALITEG. Esta misma dependencia, es la que ha llevado la tarea de producir y distribuir los materiales educativos requeridos dentro del sistema educativo (Ixba, 2013). Dichos materiales, a lo largo del tiempo, no solo han servido para brindar formación a los estudiantes, sino que también han sido utilizados para la propia formación docente, al igual de que en ocasiones han sido el único material de texto al que las familias mexicanas han tenido acceso (Partido, 2007).

En el actual cambio educativo que plantea la NEM, los LTG guardan características particulares que los hacen ser diferentes a los materiales educativos producidos como recursos de apoyo en otras reformas curriculares. Los procesos educativos anteriores implementados hasta el 2017, se han caracterizado por libros de texto con saturación de contenidos y actividades didácticas que obedecían a la lógica de las asignaturas tradicionales, como son el español y las matemáticas, entre otras disciplinas (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación [MEJOREDU], 2025).

Cabe señalar que los nuevos LTG, fueron elaborados de manera colaborativa por parte de diversos actores educativos, tales como profesores de educación básica, académicos y demás persona interesada en la temática (SEP, 2022a). Esto en cierta forma incidió a que se incluyeran contenidos de relevancia nacional, establecidos dentro de los programas sintéticos de cada una de las fases de aprendizaje propuestas dentro del Plan de Estudios 2022 (DOF, 2023).

Los nuevos LTG producidos en el marco de la NEM, promueven un enfoque interdisciplinario, basado en problemas y características propias de la sociedad mexicana (Martínez et al., 2024). En ese sentido, el trabajo por proyectos es la metodología que se busca desenvolver para que el alumnado desarrolle su pensamiento crítico, la reflexión de lo que sucede en su entorno, así como la colaboración y vinculación con las necesidades reales de su comunidad.

Considerando lo anterior, al profesorado de educación básica se le concede el derecho de ejercer su autonomía profesional docente para que, con base en su experiencia, pueda contextualizar la enseñanza de sus estudiantes, así como implementar las estrategias didácticas que considere pertinentes para desarrollar el aprendizaje en sus estudiantes (Sánchez-Olavarria, 2025). Esto quiere decir que, los LTG en el marco de la NEM, no son el único material con el que el docente va a trabajar con sus estudiantes; por el contrario, se pueden complementar con otros recursos, como son las visitas guiadas a bibliotecas escolares, entre otros que se consideren oportunos (Martínez et al., 2024).

Lo anterior, exige que el profesorado vea en el co-diseño del programa analítico una oportunidad de poder seleccionar aquellos contenidos nacionales establecidos dentro del programa sintético (Tobón, 2024b). De este modo, el docente frente a grupo podrá desarrollar el trabajo de su propia planeación didáctica con base en proyectos; de igual forma, utilizar los LTG como considere pertinente y tomando en cuenta las necesidades comunitarias específicas de su grupo de aprendizaje. Esto a causa de que los nuevos materiales educativos buscan ser un recurso más, que buscan apoyar la formación social e integral del alumno (SEP, 2023a).

Controversias y críticas a los LTG de la NEM

Desde que se instauró la CONALITEG en 1959, los LTG han sido cuestionados por diversos actores. En sus inicios, grupos conservadores de la sociedad criticaban el que toda persona tuviera acceso al conocimiento por igual. De igual forma, la iglesia,

asociaciones de padres de familia, grupos políticos contrarios al gobierno en turno, así como académicos han venido señalando los contenidos educativos plasmados en los materiales educativos (Ixba, 2013).

En la actualidad, con los LTG producidos en el contexto de la NEM no ha sido la excepción. Grupos conservadores y contrarios al gobierno en turno de la 4T señalaron que estos materiales educativos no tomaron en cuenta el desfase educativo provocado por la pandemia del COVID-19, además de promover una formación y reflexión ideológica de corte comunista, tanto en estudiantes como en profesores (Cano, 2023). Esto a causa de la crítica que hacen del sistema económico neoliberal y desmerecimiento de las obras públicas hechas en gobiernos anteriores, además de utilizar términos tales como clases sociales, opresores y oprimidos, lucha de clases, entre otros.

Un ejemplo de lo anterior, lo encontramos dentro del material denominado *Un libro sin recetas. Fase 3* de la SEP. Dentro de este encuentran los siguientes aspectos (SEP, 2023a):

- Alude a la formación de un nuevo mexicano a causa de la transformación irreversible del país.
- Abre el diálogo con el profesorado, para que este pueda identificar aquellos prejuicios de las clases dominantes hegemónicas opresoras ejercen en el sometimiento de los demás.
- Promueve actividades de reflexión entre profesores y estudiantes sobre los prejuicios del sistema neoliberal.

De igual forma, grupos religiosos en conjunto con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), han señalado que los nuevos LTG no fueron sometidos a una consulta amplia con los diversos miembros de la sociedad, al mismo tiempo cuestionan la enseñanza de un contenido ideológico que va en contra de los valores tradicionales, tales como el uso del lenguaje inclusivo, la revisión de los órganos reproductivos, así como temas de diversidad sexual y familiar (ver Figuras 1 y 2).

Figura 1. Actividad programada sobre el aparato reproductor masculino dentro de los LTG

7. Para evitar que la representación del pene se vaya hacia el frente, peguen una tira de cinta adhesiva para que el palo de madera no se caiga completamente.

8. En la zona donde estarían representados los testículos, hagan un pequeño orificio para introducir la manguera.

9. Pintan todo el contorno del cartón de color rosa y, con colores diferentes, las demás partes que conforman la maqueta.

10. Inserten la manguera por el orificio que hicieron y péguela con silicona siguiendo la vía que representa el conducto deferente, la vesícula seminal y la uretra.

11. Conecten la jeringa al extremo de la manguera que se encuentra en la parte trasera del modelo.

12. Coloquen los nombres a las partes del aparato reproductor masculino.

13. En el vaso de plástico, mezclen agua con pintura blanca, para representar el líquido seminal, y llenen con la mezcla la jeringa.

14. Simulen el proceso de erección y eyaculación.

15. Expongan el modelo que elaboraron al resto de la comunidad escolar.

Reflexionamos el camino andado

1. Reunidos con la comunidad que conformaron, dialoguen y recapitulen los aprendizajes alcanzados.

a) Usen como guía las siguientes preguntas:

- ¿Qué aprendieron en este proyecto por indagación?
- ¿Qué actividades hicieron para conseguir este aprendizaje?
- ¿Para qué les puede servir este aprendizaje?
- ¿Qué aprendizajes obtuvieron al armar los modelos de los aparatos reproductores?
- ¿Cómo podrían mejorar los modelos de los aparatos reproductores que hicieron?
- ¿Qué actividades podrían hacer para compartir lo aprendido con otras personas de su comunidad?

b) Registren las respuestas en su cuaderno.

2. Compartan su experiencia con el resto de su comunidad.

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para seguir aprendiendo sobre las diferentes etapas de crecimiento y las partes de los aparatos reproductores.

Nota. Tomado del libro *Proyectos de Aula de 5to. grado de primaria* (SEP, 2023b).

Figura 2. Imagen alusiva a los distintos tipos de familia que existen

El concepto de *familia* ha cambiado a lo largo de las décadas.

Aquí algunos de los tipos de familias que existen:

Familia extensa
La crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o varios miembros de la familia en la misma casa.

Familia biparental
Formada por un padre, una madre, uno o más hijos e hijas.

Familia compuesta
Son las familias que se forman después de una ruptura de pareja, los hijos e hijas conviven con su madre y su pareja, y con su padre y su pareja.

Familia monoparental o monomaterna
Solo el padre o la madre se hace cargo de la unidad familiar.

Familia homoparental o lesbomaterna
Se caracteriza por tener a dos padres o madres homosexuales.

Familia de progenitores separados
Los descendientes conviven con un solo progenitor, dado que ya no son pareja.

Familia adoptiva
Es la que acoge a un niño o niña, con una tutela permanente a través de un proceso de adopción.

Familia sin hijos o hijas
Los miembros de la familia toman la decisión de no tener descendientes.

Una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha.

Nota. Tomado del libro *Múltiples Lenguajes de 1er. grado de primaria* (SEP, 2023c).

Al respecto, la propia UNPF emitió para el ciclo escolar 2023-2024 un amparo contra la distribución de los libros de texto, frenando en su momento su distribución (López-Castro, 2023). En la actualidad, este ya no está vigente, aunque la controversia sigue.

En cuanto a los cuestionamientos emitidos por parte de académicos e investigadores, estos han señalado que los LTG de la NEM contienen varios errores ortográficos, pedagógicos, didácticos, de precisión de fechas, de diseño y contenido (ver Figuras 3 y 4). Además, mencionan que se encuentran carentes de contenidos que posibiliten la enseñanza de disciplinas que consideran primordiales como son el español y las matemáticas.

No obstante, cabe señalar el enfoque integrador, comunitario y contextualizado que la nueva familia de LTG busca promover. En este sentido, Silva (2025) señala que, para el abordaje disciplinar del español, se busca un tránsito de la lectoescritura a la literacidad, lo cual es favorable. Sin embargo, la misma autora comenta que en los materiales educativos que acompañan al Plan de Estudios 2022 se observa una desarticulación entre la educación preescolar y primaria; de igual forma, en los grados de primero y segundo de este último nivel, se identifican textos e instrucciones excesivas que no siempre corresponden a la madurez cognitiva del alumnado.

Figura 3. Infografía con error en fecha de nacimiento de Benito Juárez (ex presidente de México)

Nota. Tomado del libro Nuestros Saberes de 3er. grado de primaria. Fuente: SEP (2023d).

Figura 4. Infografía con errores de diseño y contenido sobre el sistema solar

Nota. Tomado del libro Nuestros Saberes de 5to. grado de primaria (SEP, 2023e).

Si bien en un principio existieron fuertes señalamientos a los nuevos materiales educativos, cabe señalar que, las propias autoridades educativas durante la presidencia de AMLO (y en un intento por contrarrestar lo anterior) establecieron conferencias vespertinas. Esto con la intención de resaltar los aspectos positivos y maneras de trabajar en las comunidades desde la visión del Plan de Estudios 2022, así como la forma correcta de utilizar los LTG emergentes durante el contexto de la NEM (SEP, 2023f). Así mismo, diversas instituciones efectuaron ejercicios de revisión y análisis en torno al momento de debate que se estaba viviendo en el país en relación con los libros de texto (COMIE [Consejo Mexicano de Investigación Educativa], 2023; Gaceta UABC, 2023; Universidad Autónoma de Querétaro [UAQ], 2023).

El profesorado ante la implementación de los LTG

El desarrollo de la NEM, así como la correcta utilización de los LTG tienen diversos retos que hay que afrontar, con la finalidad de lograr el desarrollo pleno de los estudiantes en educación básica. Primeramente, se tiene que llevar a cabo un proceso de formación continua y situada del profesorado, misma que le posibilite: 1) identificar y contextualizar los componentes del Plan de Estudios 2022; 2) brindar los elementos que le permitan desarrollar la propia autonomía profesional docente dentro del ámbito escolar, con la intención de que dicho actor pueda tomar las mejores decisiones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; 3) usar de manera crítica los materiales educativos proporcionados por la SEP, adaptándolos acorde a las necesidades de su contexto específico y enriqueciendo la labor educativa con otros recursos de apoyo; 4) problematizar con la comunidad

educativa, con la intención de vincular el currículo con la realidad; 5) trabajar y colaborar con pares docentes en las labores del co-diseño y la planeación didáctica y; 6) desarrollar el trabajo por proyectos, para promover la interdisciplinariedad, la reflexión, el pensamiento crítico y la transformación de las comunidades (Martínez et al., 2024).

Por otra parte, es importante que las autoridades educativas diversifiquen diversos tipos de acciones que permitan eludir la resistencia al cambio que hay con algunos actores educativos en cuanto la forma de trabajo propuesta con los LTG. Por ello, es de suma importancia que a nivel nacional existan canales de participación para la mejora continua por medio de evaluar y retroalimentar los materiales educativos proporcionados por la SEP. Esto implicaría la participación de la comunidad educativa en las tareas de diseño y adaptación, así como el plasmar, con base en la experiencia, aquellos recursos didácticos que pudieran ser utilizados como complemento al proceso formativo de los estudiantes (Martínez et al., 2014).

Conclusiones

A lo largo de la historia de la educación del México contemporáneo, los LTG producidos por la SEP han sido un baluarte de la política educativa. Estos han acercado el conocimiento de manera democrática a los estudiantes de educación básica y sus respectivas familias, así como también han servido como un medio para propiciar la formación continua del propio profesorado, además de servir como una herramienta de apoyo dentro de su práctica docente.

En el contexto de la NEM, los LTG se establecen en un paradigma educativo distinto al de propuestas curriculares centradas en la enseñanza de contenidos temáticos aislados dentro de asignaturas disciplinares. Por el contrario, estos materiales promueven un proceso de aprendizaje situado e interdisciplinario, orientando el trabajo por proyectos y la solución de problemas comunitarios. Dentro de este contexto, el docente es capaz de ejercer su autonomía profesional al decidir qué contenidos abordar y cómo complementar y adaptar las actividades sugeridas dentro de los libros de texto.

Los LTG vienen a acompañar un proceso de innovación pedagógica (por lo menos en el contexto educativo mexicano) que dentro de la NEM derivó en el Plan de Estudios 2022, sin embargo, lo anterior no ha estado exento del proceso de tensión y conflicto político que derivó en torno a su puesta en práctica. Por una parte, hay quienes observan en estos materiales educativos sus fortalezas para democratizar el conocimiento con equidad y justicia social, pero también hay sectores sociales que han recalado su falta de calidad, sus errores e inconsistencias, así como también se ha criticado que los actuales libros de texto tienen una tendencia marcada a exaltar el proyecto político de la 4T.

Lo anterior, deja ver que los LTG además de brindar un horizonte pedagógico, también son parte de la política educativa del gobierno en turno, mismo que traza el cómo formar a sus ciudadanos y con qué herramientas va a llevar a cabo el proceso de educativo dentro de su proyecto de nación. Por ello, es que cada vez que existe una reforma curricular, esta se verá acompañada de la crítica y el debate que irá más allá de lo educativo.

Tomando en cuenta el presente contexto, es importante establecer líneas de trabajo que posibiliten consolidar los LTG dentro de la educación básica. Por ello, es importante:

- Desarrollar nuevos estudios teóricos y empíricos que permitan evaluar el desarrollo e impacto en cuanto a la utilización de los nuevos materiales educativos propuestos por la SEP, con la finalidad de contar con argumentos que posibiliten dar cuenta del aprendizaje adquirido por los estudiantes con el apoyo de los LTG.
- Considerar la participación de diversos actores educativos (padres de familia, directivos escolares, docentes y sociedad en general) en ejercicios de evaluación, retroalimentación y mejora de los LTG. Esto con la finalidad de encontrar aciertos, posibles mejoras y cuestiones emergentes que deberán ser incluidas en nuevas ediciones de los materiales educativos. De igual forma, esto puede propiciar que las intervenciones de la comunidad educativa se sientan escuchadas y valoradas, y de esta manera apropiarse de los LTG, para que estos no sean vistos como una imposición de lo que hay que hacer por parte de las autoridades educativas.

En conclusión, los LTG dentro del contexto de la NEM son parte de la política educativa que busca el cambio de paradigma educativo en México, el cual se encuentra en articulación con el proyecto político denominado 4T. Empero, la consolidación de dichos materiales educativos dependerá de la capacidad que se tenga por entablar el diálogo entre sociedad y gobierno, con miras al convencimiento de la innovación pedagógica que la actual reforma educativa trae, más allá de la crítica política a la que ha sido sometida por diversos actores. Por ello, es que es importante recalcar la necesidad de establecer procesos de investigación educativa, participación colectiva de la comunidad y la evaluación, con la finalidad de buscar la mejora del sistema educativo mexicano.

Referencias

- Cano, N. (2023, ago. 9). *¿Qué controversia hay con la SEP y los libros de texto escolares en México?*. CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/09/controversia-sep-libros-de-texto-escolares-mexico-orix>
- Carro, A. y Lima, J. A. (2024). Del modelo neoliberal a la Nueva Escuela Mexicana. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 29(103), 987-1000. <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/11/12>

- Chan, A. M., González, A. y Pereira, M. L. (2025). Evolution of the educational structure in Mexico: document analysis of the reforms implemented during the period 2018-2024. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 179-188. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5171>
- COMIE [Consejo Mexicano de Investigación Educativa] (2023). *Conversatorio Virtual: libros de texto gratuitos: debates necesarios desde la investigación educativa*. <https://www.youtube.com/watch?v=jUMURrZJx7o>
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación [MEJOREDU] (2025). *Los libros de texto gratuitos anteriores a la Nueva Escuela Mexicana: diagnóstico y perspectivas de mejora*. MEJOREDU. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Diagno%CC%81stico_ltg.pdf
- Díaz Barriga, F. y Barrón, C. (2025). Las políticas curriculares y los procesos de cambio curricular en México. En C. Coll y F. Díaz Barriga (Coords.), *Curriculum y calidad de la educación en Iberoamérica* (pp. 475-519). Grupo Magro Editores.
- DOF [Diario Oficial de la Federación] (2019, may. 15). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019#gsc.tab=0
- DOF (2023, 15 de agosto). *ACUERDO número 08/08/23 por el que se establecen los Programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: Programas Sintéticos de la Fase 2 a 6*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5698665&fecha=15/08/2023#gsc.tab=0
- Gaceta UABC. (2023). *Foro de análisis de los libros de texto gratuitos*. Gaceta UABC. <https://gaceta.uabc.mx/videos/academia/foro-de-analisis-de-los-libros-de-texto-gratuitos>
- Ixba, E. (2013). La creación del libro de texto gratuito en México (1959) y su impacto en la industria editorial de su tiempo: autores y editoriales de ascendencia española. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 18(59), 1189-1211. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662013000400008
- Levy, N. (2019). La viabilidad de la política económica de la 4T: primer año de gobierno. *Economía Informa*, 418, 5-21. <http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econinfo/418/01NoemiLevy.pdf>

- López-Castro, F. (2023, ago. 4). *¿Cuáles son los polémicos temas que acusan los padres de familia en los libros de la SEP 2023?* Infobae. <https://www.infobae.com/mexico/2023/08/01/que-temas-incluyen-estas-son-las-polemicas-que-acusan-los-padres-de-familia-sobre-los-libros-de-la-sep/>
- Lozano, I. y Levinson, B. A. (2018). El docente de secundaria ante las reformas educativas en México. De apóstol a empleado desechable. *Actualidades Investigativas en Educación*, 18(1), 1-23. <https://doi.org/10.15517/aie.v18i1.31656>
- Martínez, M. I. (2023). Política social y pobreza en la 4T. *Revista Mexicana de Sociología*, 85(e), 41-69. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2023.e.60448>
- Martínez, J. E., López, E. y Ponce, S. (2024). Los libros de texto gratuitos en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana. *IE Revista De Investigación Educativa de la REDIECH*, 15, e2146, 1-15. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v15i0.2146
- Martínez, J. E., Tobón, S., Serna, O., y Gómez, J. A. (2020). Autonomía curricular en Educación Básica. Una propuesta de innovación en el Modelo Educativo 2017 en México. *Páginas de Educación*, 13(1), 107-125. <https://doi.org/10.22235/pe.v13i1.1914>
- Martínez, L., Román, R. D., Casillas, J.M. y Carrera, J.E. (2025). La Nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudios 2022. En J. Vázquez, L. F. García, F. Medina, R. D. Román y M. E. Vizcarra (coords.), *Propuestas educativas y transdisciplinariedad ante los cambios actuales* (pp. 241-249). UABC/Consultoría de Prácticas Educativas Innovadoras. <https://www.redtransdi.com/Propuestas%20educativas.pdf>
- Partido, M. (2007). Los libros de texto en la escuela primaria y sus implicaciones en la lectura. *CPU-e. Revista de Investigación Educativa*, (5), 1-21. https://www.uv.mx/cpue/num5/critica/completos/partido_libros_escuela.pdf
- Sánchez-Olavarria, C. (2025). La autonomía profesional docente: una mirada desde los Consejos Técnicos Escolares en educación básica. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 30(104), 215-234. <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v30n104/1405-6666-rmie-30-104-215.pdf>
- SEP [Secretaría de Educación Pública] (2017). *Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica*. SEP. [https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Aprendizajes%20clave\(1\).pdf](https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/sites/subeducacionbasica.edomex.gob.mx/files/files/Aprendizajes%20clave(1).pdf)
- SEP (2019). Hacia una nueva escuela mexicana. *Perfiles Educativos*, 41(166), 182-190. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2019.166.59611>
- SEP (2022a, 30 de enero). *Boletín SEP no. 25. Convoca SEP a participar en Asambleas para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos de Educación Básica*. <http://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-25-convoca-sep-a-participar>

en-asambleas-de-analisis-del-plan-y-programas-de-estudio-para-el-diseno-de-libros-de-educacion-basica?idiom=es

- SEP (2022b). *Plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022*. SEP. <https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Plan-de-Estudio-ISBN-ELECTRONICO.pdf>
- SEP (2023a). *Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Fase 3*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2023/P1LPM.htm#page/2>
- SEP (2023b). *Proyectos de aula. Quinto grado*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2025/P5PAA.htm>
- SEP (2023c). *Múltiples Lenguajes. Primer grado*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2025/P1MLA.htm>
- SEP (2023d). *Nuestros saberes: libro para alumnos, maestros y familia. Tercer grado*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2025/P3SDA.htm#page/1>
- SEP (2023e). *Nuestros saberes: libro para alumnos, maestros y familia. Quinto grado*. SEP. <https://libros.conaliteg.gob.mx/2025/P5SDA.htm>
- SEP (2023f). *Conferencias Vespertinas. Nuevos Libros de Texto Gratuito*. Canal 14. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLQbfmX0RP0ZMD471Y8Umb0QBvzb0b7u6R>
- Silva, J. (2025). De la lectoescritura a la literacidad: propuesta de la Nueva Escuela Mexicana. *Oralidad-es*, 11, 1-17. <https://doi.org/10.53534/oralidad-es.v11a7>
- Silva, C. y Gutiérrez, A. (2020). La reforma educativa de 2013 y sus efectos en la precarización del trabajo docente en México. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 28(140). <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4630>
- Tobón, S. (2024a). La Nueva Escuela Mexicana: definición, principios y componentes esenciales. En I. A. Hernández y E. Piñón (coords.), *La Nueva Escuela Mexicana: Un proyecto emancipatorio* (pp. 123-172). Ediciones Normalismo Extraordinario.
- Tobón, S. (2024b). Programa analítico: vinculación de la escuela con la comunidad en el marco de la autonomía profesional. En M. G. González, A. Ramírez y M. A. Espinoza (coords.), *Docentes de educación básica ante la Nueva Escuela Mexicana* (pp. 157-186). Editorial Fontamara.
- Universidad Autónoma de Querétaro [UAQ]. (2023). *Análisis de los libros de texto gratuitos. Grupo de trabajo UAQ. UAQ.* https://psicologia.uaq.mx/docs/novedades/analisis_libros_texto_gratuitos.pdf